

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LOVELY MARIE A. REFORMADO

Teacher III

San Francisco Elementary School

Taytay II District

Division of Rizal

“WIKANG ATING MAHAL, WIKANG FILIPINO”

Ako'y nagmula sa angkan ng matatalino
Si ama at ina pati aking mga ninuno
Ganoon din si kuya, ang ate at si bunso
Kami'y kayumanggi, mga tunay na Filipino

Sa aking pananalita, maririnig, makikita
Isang batang Pinoy, ako'y isang makata
Magalang mangusap, kabutihan ay halata
Wikang aking mahal, wikang aking sinisinta

Iba't iba man ang rehiyon tayo ay Pilipino
May iisang wikang mahal, wikang sinaulo
Wika nitong angkan, pati ng mga pinuno
Ipagmalaki ang wika nating mga katutubo

Unos man ay dumating hindi tayo napasuko
Bansa ma'y inalipin, wika nati'y di napasuko
Taas noong sinsambit, ito ang wikang pangako
Wikang Filipino, minamahal at wikang inaako